

УДК 373.24
DOI 10.5281/zenodo.15479625
Научная статья

ПРАКТИКА РАБОТЫ ЧАСТНЫХ ДЕТСКИХ САДОВ НА СЛОБОЖАНЩИНЕ ВО II ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

THE PRACTICE OF PRIVATE KINDERGARTENS IN SLOBOZHANSCHINA IN THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH AND EARLY TWENTIETH CENTURIES

ТУРЕНКО НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА,
кандидат педагогических наук, доцент.

TURENKO NATALIA NIKOLAYEVNA,
Candidate of pedagogical sciences, Associate Professor.

В статье охарактеризована организация частных детских садов на территории Слобожанщины во II половине XIX – начале XX века. На основе анализа архивных документов и материалов периодических изданий того времени, дано описание действующих садов на территории Харьковской губернии обозначены их организаторы, требования, которые должны быть соблюдены для открытия детского учреждения. Особое внимание уделено анализу нормативной базы обозначенного периода, предварительной работе учредителей детских садов и воспитателей с родителями и детьми и содержанию деятельности в частных детских садов.

The article describes the organization of private kindergartens in Slobozhanshchina region in the second half of the nineteenth and early twentieth centuries. It based on the analysis of archival documents and materials from periodicals of that time, a description of existing kindergartens in the territory of the Kharkov province is given, their organizers and the requirements that must be met to open a children's institution are indicated. Special attention is paid to the analysis of the regulatory framework of the designated period, the preliminary work of the founders of kindergartens and educators with parents and children, as well as the content of events in private kindergartens.

Ключевые слова: платный детский сад, Слобожанщина, дошкольное воспитание, учреждение детских садов, частная инициатива.

Key words: paid kindergarten, Slobozhanshchina, preschool education, the establishment of kindergartens, a private initiative.

В настоящее время, в связи с расширением границ современной России, возникает интерес к разностороннему изучению новых субъектов Российской Федерации и территорий, которые в различные временные периоды входили в ее состав и имеют перспективы на возвращение. Одной из таких территорий является Слобожанщина или Слободская Украина. Слобожанщина – историческая область на северо-востоке современной Украины и западе Центрально-Черноземного района современной России. Особый интерес вызывает развитие образования как части культуры народов. Его развитие в указанном регионе тесно связано со всеми политическими и социально-экономическими изменениями, которые происходили в России. На Слобожанщине, как и на всей территории Российской Империи, в

период становления и развития дошкольного образования, основателями или организаторами детских садов являлись, в основном, частные лица, которые имели соответствующее помещение, достаточное количество денежных средств на содержание детского сада и образованных воспитательниц.

Анализ историко-педагогической литературы, архивных источников, диссертационных исследований, посвященных становлению и развитию дошкольного образования во II половине XIX – начале XX века, позволил нам сделать вывод о существовании двух видов детских садов: платный и народный (бесплатный) детский сад. В данной статье будет рассмотрена организация и работа платных детских садов в указанном регионе.

Изучение архивных документов, хранящихся в Государственном архиве Харьковской области, материалов периодических изданий «Южный край», «Харьковский календарь», историко-педагогических источников свидетельствует о том, что на Слобожанщине, в пределах обозначенного нами периода, были открыты следующие детские сады: детский сад для детей обоих полов при подготовительной школе О. Дружковой; детский сад при подготовительном училище О. Родионовой; детский сад при начальном училище М. Хохловой; детский сад А. Кольцевой; народный детский сад для воспитания детей рабочих Мартыновой; детский сад для детей рабочих и служащих паровозостроительного завода; детский сад при Лысогорском городском начальном училище; детская школа Ильяшевой; элементарная школа и детский сад Дмитриевой; первая школа и детский сад Шацкой и т.д.

Проведенный научный поиск позволяет утверждать, что на Слобожанщине, по примеру французских материнских школ (типологизация детских садов П. Каптерева [3]), действовали детские сады О. Дружковой, О. Родионовой, М. Хохловой и др. В основном эти заведения, прежде всего, готовили малышей к будущему систематическому обучению. Подчеркнем, что вышеперечисленные типы детских садов были рассчитаны на детей состоятельных семей, а значит платные.

В детский сад, который был открыт при подготовительной школе О. Дружковой, принимали детей в возрасте от 5 до 10 лет. За воспитание и обучение малышей родители платили от 65 до 70 руб. в год. Занятия в школе, состоявшей из трех отделений, начинались 20 августа и продолжались до 20 мая. Дети, окончившие курс обучения в училище, по своим знаниям могли поступать в первый класс всех других учебных заведений [11].

В детский сад, открытый при частном училище О. Родионовой, принимались дети обоих полов, в возрасте от 5 до 11 лет, без подготовки. Годовая плата за право обучения в заведении составляла: в детском саду – 50 руб.; в младшем отделении – 60 руб.; в старшем – 70 руб. [11].

В 1910 г. в Харькове начал свою деятельность детский сад, владелицей которого стала учительница частного начального училища III разряда М. Хохлова. Ежегодно в этом саду обучалось от 15 до 20 детей обоих полов, в возрасте от 4 до 7 лет [11].

Детский сад М. Хохловой состоял из двух отделений. По данным архивного документа «Об отпуске из казны средств на организацию детского садика», в первом отделении, под руководством лица со специальной подготовкой, с детьми велись беседы о «предметах окружающей жизни в связи с ручным трудом, куда входили рисование, лепка, вырезание, картонажные работы, плетение, вышивание». Как отмечалось в документе, с целью физического воспитания с детьми проводились подвижные игры и гимнастика. В втором отделении, кроме вышеупомянутого, изучали также грамоту [11, л. 9].

Частное лицо, которое решило стать владельцем детского сада, должно было в письменной форме обратиться с просьбой о разрешении на его открытие к генерал-губернатору (в крупных городах) или директору народных училищ (в уездных городках или селах) с приложением учебного плана будущего заведения и свидетельств об образовательном цензе владельца и воспитателей сада. Также, инициатор должен был указать количество детей,

планирующих посещающих сад, с указанием их возраста, виды занятий и их продолжительность, средства, на которые, собственно, и будет существовать учреждение. Такое разрешение, как указывал Е. Ковалевский, «целиком зависело от доброй воли данного лица, за немением соответствующего закона» [4, с. 203].

Разрешение на открытие детского сада давалось в соответствии с Положениями закона «О частных учебных заведениях ведомства Министерства народного образования» (часть 1), что, по мнению прогрессивной общественности того времени, мало «очевидные неудобства». Так, в положениях закона отсутствовало само название «детский сад» или хотя бы его описательное определение; если подвести детские сады под тип третьеразрядного учебного заведения, то между требованиями, которые предъявляет закон, и целью детских садов было полное несоответствие. В частности, ст. 3720 определяет обязательный состав предметов, изучающих в детских садах; ст. 3723 указывает на обязательное использование учебников и пособий, одобренных для казенных учебных заведений, а между тем книги, используемые в детских садах, не подходят под понятие учебника и в Ученом комитете не рассматриваются. К несбыточным требованиям, как отмечал Е. Ковалевский, принадлежат экзамены в конце года, предоставление сведений, ведение журнала и т.д. Даже само открытие детских садов, подчеркивал просветитель, было связано с большим трудом: городские и земские учреждения должны были просить предварительное разрешение (ст. 3725); от основателя требовалось свидетельство о звании домашнего учителя (ст. 3718); открытие без предварительного разрешения тянуло за собой судебное разбирательство (ст. 3739). К недостаткам закона «О частных учебных заведениях» принадлежит также отсутствие положений о необходимости у руководительниц и воспитательниц детских садов специальных знаний, четкого определения, какими предметами разрешено заниматься в детских садах и т.д.

В 1909 г. в «Журнале Министерства народного образования» был опубликовано типичный образец для всех желающих открыть детский сад, пример которого представлен ниже:

Образец прошения.

Его Превосходительству Господину Попечителю С.-Петербургского Учебного Округа.

Такого-то (звание, имя и фамилия).

ПРОШЕНИЕ.

Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство разрешить мне открыть детский сад для детей обоего пола на такое-то количество детей по прилагаемому при сем учебному плану. Детский сад будет помещаться там-то.

Я обязуюсь строго выполнять установленные и могущие впредь быть изданными правила, относящиеся к частным учебным заведениям.

При сем прилагаются:

- 1) Учебный план.
- 2) Свидетельство об образовательном цензе.
- 3) Если прошение подается от общества, то устав такового.

Адрес и число Подпись:

Учебный план.

- 1) В детский сад принимаются дети от 4 до 8 лет.
- 2) В детском саду занятия будут вестись под руководством лица, обладающего соответствующей подготовкой.

3) Вестись будут следующие занятия:

- а) наглядные беседы
- г) лепка

- б) подвижные игры
 - в) ручной труд
 - д) пение
 - е) чтение детям.
- 4) Занятия будут продолжаться в течение 9 месяцев учебного года.
- 5) Происходить они будут во все будние дни от –до – часов дня.
- 6) Детский сад будет содержаться на взносы за право учения и на мои личные средства.

Учредители детского сада, принимая ребенка в заведение, предлагали родителям заполнить анкету, в которой они должны были дать ответы на такие вопросы:

- 1) состояние семьи (состав с обозначением возраста каждого, род занятий родителей);
- 2) состояние здоровья ребенка (каким было здоровье ребенка в разные периоды жизни от рождения до вступления в заведение; были ли травмы головы или других частей тела; наблюдается ли склонность к любым заболеваниям (насморку, кашлю, заболеваниям горла и т.п.); присутствуют ли нервные симптомы: головокружение, мигрень и др. нервные расстройства; болел ли ребенок инфекционными болезнями, какими именно и в каком возрасте);
- 3) особенности содержания ребенка на дому (где жил ребенок до поступления в детское заведение, где находилась летом; посещает ли баню, купается ли летом, если нет, то почему; обмывается ли водой, какой температуры, все тело или только шею или катается ли на коньках; выполняет ли ребенок дома какие-либо физические упражнения; во сколько встает утром, сразу ли подымается после пробуждения; быстро ли засыпает; спокойно ли спит ребенок; выполняет ли ребенок домашние обязанности);
- 4) личные предпочтения ребенка (какой пище предпочитает: мучной, жирной, сахаристой, мясной, твердой; кофе);
- 5) уровень развития ребенка (учится ли музыке; какому роду занятий отдает предпочтение (чтение, подвижные и неподвижные игры, искусство));
- 7) характера ребенка, которые заметили родители (невнимательность, непоседливость, сосредоточенность, живость, веселье).

Отметим, что владельцы детского сада общались и с будущими воспитанниками, которые должны были ответить на ряд вопросов по следующим темам:

1. Семья, домашнее окружение. – Знает ли ребенок собственное имя, фамилию, возраст? Может ли назвать имя матери, отца? Знает ли род занятий отца и матери? Знает, сколько у него братьев и сестер? Какую работу выполняет дома? Знает ли название улицы и номер дома, где он живет? Есть ли у друзей? В какие игры играют с друзьями? Какая самая любимая игра? Что любит делать в свободное время? Каких знает животных? Сколько лап у кошки?

2. Знакомство с цветом. – Различает ли ребенок белый, красный, синий, желтый, зеленый цвета? Что знает белого, красного, синего, желтого, зеленого цвета?

3. Знакомство с городом. – Знает ли название города, в котором живет? Если город расположен на реке, знает ли ее название? Знает ли название еще любой реки? Или посещал ли какой-нибудь детский сад? Что видел? Был ли на катке? Или катался коньках? Ездил ли на трамвае? Посещал ли фабрику?

4. Знакомство с деревней и природой – Бывал ли где-нибудь, кроме своего города? Или жил в деревне? Как она называлась? На чем ехал туда и оттуда? Сколько лап у курицы? Знает, откуда берется молоко? Посещала ли лес? Какие деревья там видел? Собирал ли в лесу грибы? Какие? Ходила ли в лес за ягодами? За какими и др.

5. Наблюдение за небом. – Видел ли луну, звезды? Где он видел? Когда видел: ночью или утром? Видел, как садится солнышко? Какое тогда бывает небо? Когда гремит гром, зимой или летом? Какого цвета небо в дождливый и ясный день? Рассказывает ли дома ка-

кие-нибудь сказки? Может ли сам рассказать сказку? Знает ли какую-нибудь песенку, стихотворение, загадку?

Путем опроса организатор детского сада и воспитатели выясняли также, умеет ли ребенок ориентироваться во времени, понимает ли он значение таких слов, таких как: сегодня, завтра, вчера, утро, вечер, ночь; может ли назвать любой праздник; или посещает церковь, умеет ли креститься; или молится каждый день. Взрослые проверяли также умение ребенка сознательно считать до 10, уровень развития речи ребенка и т.д.

Таким образом, во II половине XIX – начале XX века на Слобожанщине вопросом обучения детей, преимущественно, дошкольного возраста, занимались частные лица, которые имели необходимые материальные средства, помещение для размещения детского сада, а также специально подготовленных воспитателей. Для лучшего понимания природы ребенка, его привычек, особенностей, родителям предлагалось заполнить небольшие анкеты, содержащие вопросы о физическом развитии ребенка, его предпочтениях в пище, возможных болезнях и т.п. Также анкеты были разработаны и для детей, где содержались вопросы, позволяющие выявить уровень интеллектуального развития ребенка. Основными видами деятельности в платных детских садах были подвижные игры, лепка, рисование, вырезание, беседы об окружающем мире и т.п.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Багалея Д.И. Миллер Д.И. История города Харькова за 250 лет его существования (с 1655-го по 1905-й год): Истор. мон. в 2-х т. Т.2. (XIX-й и нач. XX-го века). Х. : Репр. изд., 2004. 982 с.
2. Каптерев П.Ф. Исторический очерк учреждений для воспитания детей дошкольного возраста // Русская школа. 1896. № 2. С. 12-23; № 3. С. 7-29; № 4. С. 14-28.
3. Каптерев П.Ф. Страничка из истории первоначального воспитания детей в России // Русская школа. 1896. № 12. С. 16-30.
4. Ковалевский Е. Учебно-воспитательные учреждения для детей дошкольного возраста («детские сады») // Журнал Министерства народного просвещения. 1908. № 7-8. С. 201-210.
5. Образование учителей начальной школы // Журнал для родителей и наставников. 1864. Т. 2. № 14. С. 24.
6. Положение о частных учебных заведениях. СПб.: В ун-тской тип., 1835. 26 с.
7. Свентицкая М.Х. Наш детский сад. М., 1913. 68 с.
8. Учебно-воспитательные учреждения для детей дошкольного возраста // ЖМНП. 1908. № 3-4. С. 140-164.
9. Чехова Л.А. Основные принципы организации домашних детских садов // Вопросы дошкольного воспитания. Сборник первый 1912 г. СПб., 1912. С. 31-35.
10. Чувашев И.В. Очерки по истории дошкольного воспитания в России. М., 1955. 371 с.
11. Об отпуске из казны пособий на организацию детского сада // Гос. арх. Хар. обл.Ф.1. ОП.1. Д.886. Л.10

Поступила в редакцию: 13.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Туренко Н.Н., 2025.